

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов**, **Валентина Шумова**, **Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников**, **Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu**, **Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna**, **Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A
din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki

În unul din cântecele populare se spune:

„Nici o moarte nui amară,
Ca moartea de primăvară
Pe cântecul cucului,
Pe pornitul plugului,“

Amar a fost și multă amărăciune și tristețe nea adus în suflet plecarea, în lumea celor drepti, a colegului și prietenului Oleg Levițki. A plecat, pe un drum „înainte mergător și înapoi neîntorcător“, asemenea uni falnic și viguros stejar cu rădăcinile adânc slobozite în vechii și veșnic tinerii Codri orheieni. A plecat când nu împlinise nici 64 de ani, când rămăsese încă multe lucruri de studiat și publicat, când urma să joace la nunta dragii sale fiice Olguța, să aibă nepoței și să se bucure de ei. S-a reîntor, pentru a-și găsi liniștea și a-și dormi somnul de veci, în huma satului unde a prins viața și de unde și-a luat zborul în lume. S-a reîntors ca să fie mai aproape de casa părintească și de draga lui soră Liliana.

Ne-a lăsat pe toți cu inima frântă de durere, dar cu amintiri frumoase și luminoase. Ne-am cunoscut în îndepărtatul an 1973, dar atât de aproape sufletului nostru mult prea zbuciumat, când am susținut examenele de admitere la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă“, Facultatea Istorie și Pedagogie. Am împărțit, pe parcursul anilor de studenție, aceeași cameră de cămin. Eram tineri și frumoși... În toamna anului 1978, după absolvirea facultății, am fost luați la cătănie. Am fost, din nou împreună, timp de o jumătate de an. În primăvara anului 1979, drumurile noastre s-au despărțit, pentru a ne reîntâlni, ulterior, și lucra împreună, o viață de om, în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. A fost unicul, dintre colegii noștri, care a susținut teza de Doctor Habilitat. A deținut, pe parcursul mai multor ani, funcția de director al Centrului de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural. A deținut și funcția de director interimar al institutului. A publicat numeroase lucrări științifice, recunoscute și apreciate de către comunitatea din lumea arheologiei.

Scriu aceste rânduri și mă podidesc lacrmile.

Inima parcă nu mă lasă să aștern pe hârtie sintagma „a fost“. Căci, pe drept cuvânt, colegul și prietenul Oleg Levițki, rămâne viu în amintirile noastre, rămâne și prin cărțile și articolele publicate. O viață de om dedicată cercetării, atât pe teren, cât și în selilele de lectură și la birou. De aceea, când bunul Dumnezeu ne chiamp la dânsul, când urmează ca sufletele noastre să se înalțe la Cer, cuvântul meu către ceu rămași îndurerați și înlăcrimați, este unul:

Nu ne căutați prin cumitire,

Căutați-ne în sălile de citire.

Nu ne căutați printre morminte,

Căutați-ne printre cuvinte.

Somn lin și odihnitor, dragă coleg și prieten,
în Lumea celor fără durere. Dormi în pace!

Alexandru Furtună